

РАЗДЕЛ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677004>

УДК 597/599

**ОЦЕНКА ОРНИТОФАУНЫ ТАЛДЫКОЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ОЗЕР
(Г. НУР-СУЛТАН) В ОСЕННИЙ ПЕРИОД**

А.Б. Есжанов,

кандидат наук

И.И. Темрешев,

к.б.н.

А.М. Макежанов,

н.с.,

Ф.К. Жансейит,

докторант,

ТОО «Экосервис С»,

Республика Казахстан

Аннотация: В статье освещены результаты обследования иссыхающей и обводненной частей Малого Талдыколя и Большого Талдыколя, относящихся к так называемой Талдыкольской системы озер. Приводятся данные о видовом составе орнитофауны озер Малый и Большой Талдыколь. На момент обследования (сентябрь 2020 г.) водоемов орнитофауна насчитывала 41 принадлежащих к 16 семействам. Отмечено, что иссыхающая (северная) часть Малого Талдыколя имеет меньшее видовое разнообразие, чем его обводненная (южная) часть, тогда как Большой Талдыколь представлен наиболее богато в видовом отношении.

Ключевые слова: фауна, водоем, птицы, биоразнообразие, урбанизация

ESTIMATION OF THE ORNITOFUNA OF THE TALDYKOL SYSTEM OF LAKES (NUR-SULTAN) IN THE AUTUMN PERIOD

A.B. Eszhanov,
Ph.D.

I.I. Temreshev,
Ph.D.

A.M. Makezhanov,
n.s.

F.K. Zhanseiit,
Doctoral Student,
Ekoservice S LLP,
The Republic of Kazakhstan

Annotation: The article highlights the results of a survey of the drying up and watered parts of Maly Taldykol and Bolshoy Taldykol, belonging to the so-called Taldykol lake system. The data on the species composition of the avifauna of the Maly and Bolshoy Taldykol lakes are presented. At the time of the survey (September 2020), the avifauna consisted of 41 belonging to 16 families. It is noted that the drying up (northern) part of Maly Taldykol has a lower species diversity than its watered (southern) part, while Bolshoi Taldykol is most abundantly represented in terms of species.

Keywords: fauna, reservoir, birds, biodiversity, urbanization

Введение. Современное состояние биосферы вызывает опасения многих ученых, сегодня, сокращение биоразнообразия ввиду антропогенного воздействия не вызывает сомнений [1-14]. Более того, ряд специалистов утверждает, что биосфера на пороге шестого глобального вымирания [15, 16]. В этой связи значимость особо охраняемых территорий в сохранении биоразнообразия чрезвычайно высока [17], при этом было отмечено, что размеры этих территории и численность населения вокруг охраняемых территорий играют в этом вопросе ключевую роль [18]. Как упоминалось выше, XXI век можно охарактеризовать как эпоху урбанизации, если в 1990 г. в городах проживало 2,3 млрд. человек, или 43 % от мирового населения, то в 2015 г. этот показатель достиг 4 млрд. или 54 % соответственно [19]. При этом, подавляющая часть указанного роста обеспечивается развивающимися странами. По прогнозам ООН, в ближайшем будущем подобная тенденция сохранится, и на долю городов будет приходиться до 90 % роста от мирового населения и к 2050 г. в них будет проживать около 70 % мирового населения, более того, в городах будет сосредотачиваться до 80 % мирового богатства и

до 60 % потребления энергии [20, 21]. Значимость мегаполисов в современном социально-экономическом развитии, с одной стороны, и перечисленные серьезные проблемы их развития, с другой стороны, обусловили существенное повышение внимания мирового сообщества к устойчивости этих крупнейших городских систем. В 2015 году на конференции ООН были перечислены Цели устойчивого развития на 2016-2030 гг., одна из которых предусматривает обеспечение открытости, безопасности, устойчивости жизнедеятельности и окружающей среды городов и населенных пунктов. Помимо этого, в упомянутом перечне ООН имеются другие цели, связанные с обеспечением устойчивости развития городов в целом и мегаполисов в особенности [22]. Одним из аспектов устойчивого развития мегаполисов является создание рекреационных зон [23]. В этой связи инициатива создания на месте части Малого и Большого Талдыколя охраняемую рекреационную зону [10, 11], заслуживает комплексной оценки состояния экосистем водоемов и прилегающих территорий. Однако, несмотря на важное прикладное значение Талдыкольской системы озер в прошлом в жизни города Астаны (ныне Нур-Султан) [24, 25], данные о фауне позвоночных названного водоема практически отсутствуют [26, 27]. Исключение составляют фрагментарные сведения о видах позвоночных животных Акмолинской области и граничащих с ней Северо-Казахстанской и Костанайской областей [26, 28-30] фауна которых, способна постоянно или же временно обитать на упомянутых водоемах и прилегающей территории. Так, в списке орнитофауны города Нур-Султан приводится 71 вид птиц [26]. Принимая во внимание вышесказанное, становится очевидным, что существует необходимость изучения видового состава орнитофауны Талдыкольской системы озер.

Материалы и методы. В настоящее время перспективным направлением, позволяющим получить объективную информацию об экологическом состоянии наземных и водных экосистем, являются биоиндикаторные методы [31, 32]. Их развитию в последнее десятилетие уделяется пристальное внимание. Репрезентативными биоиндикаторами состояния окружающей среды могут, в частности, служить различные группы организмов, например, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие. Поскольку Талдыкольская система озер в данный момент представляет собой отдельные водоемы, разделенные грунтовыми и асфальтированными дорогами, дорожными насыпями и строящимися жилыми массивами, в целях упрощения при оценке и анализе результатов обследования водоемов и их частей Малый и Большой Талдыколь были разделены на 9 участков. Участки № 1 и № 2 были представляли Большой Талдыколь, тогда как № 3-5 относились к той части Малого Талдыколя, которая характеризовалась

угнетением гидрологического режима. Остальная же часть (обводненная) Малого Талдыколя была разбита на участки № 6-9 (рис. 1).

Рисунок 1 – Участки на акватории Большого (№ 1-2) и Малого (№ 3-9) Талдыколя

Материалом для анализа послужили результаты полевых работ за 12-19 сентября 2020 г. Учеты животных проводились согласно общепринятым методикам [33-36], а также путем опроса местного населения о встречах с представителями позвоночной фауны озер. Учетные работы проводились с помощью рекогносцировочных выездов, с визуальной оценкой фоновых видов животных на максимально возможной площади. Суммарная продолжительность автомобильного маршрута составила 40 км, тогда как протяженность пеших маршрутов 15 км. Орнитологические исследования проводились путем учета птиц при обследовании береговой линии и водного зеркала на лодке. Учеты околводных и водоплавающих птиц осуществлялись путем подсчета пернатых с использованием 10-ти кратного бинокля, при этом брался участок берега либо островка размером 500 × 500 м, где учитывались все обнаруженные птицы. Также, для количественной оценки численности фоновых видов птиц на водоемах выполнялись линейные учёты с использованием надувной лодки на маршрутах с фиксированной полосой учёта (рис. 2). При проведении учетов пользовались 10-кратным биноклем, цифровым фотоаппаратом Canon EOS 500D, GPS Dakota 20, полевыми определителями птиц [37-46].

Рисунок 2 – Обследование птичьих островов, оз. Большой Талдыколь

Всего, на Малом и Большом Талдыколе было обнаружено пребывание 41 вида птиц из 16 семейств (рис. 3). При этом, стоит отметить, что в видовом составе птиц помимо городской фауны (резидентной) отмечались мигрирующие виды, что по объясняется осенней миграцией пернатых. В целом для всех участков характерно преобладание водоплавающих и околоводных видов, однако крупные рыбоядные птицы отмечались на участках № 6-9 Малого и № 1-2 Большого Талдыколя.

Из утиных на участках № 3-5 Малого Талдыколя был отмечен лишь лебедь-шипун (*Cygnus olor*). Синантропные виды были характерны для всех участков: серая ворона (*Corvus cornix*), черная ворона (*Corvus corone*), грач (*Corvus frugilegus*), Обыкновенная сорока (*Pica pica*), галка (*Corvus monedula*), белая трясогузка (*Motacilla alba*), желтая трясогузка (*Motacilla flava*), домовый воробей (*Passer domesticus*), полевой воробей (*Passer montanus*), сизый голубь (*Columba livia*). На Большом Талдыколе (участки № 1-2) было отмечено пребывание трех видов, занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан.

Участки №3-5 (М. Талдыколь)	Участки №6-9 (М. Талдыколь)	Участки №1-2 (Б. Талдыколь)
Семейство Улитковые (Araliidae)		
1. Лебедь шипун (Cyrinus olor)	1. Лебедь шипун (Cyrinus olor) **[42] 2. Лебедь кликуш (Cyrinus cygnus) **[41] 3. Кракха (Anas platyrhynchos) **[42] 4. Серая утка (Anas strepera) **[42]	1. Лебедь шипун (Cyrinus olor) **[42] 2. Лебедь кликуш (Cyrinus cygnus) **[41] 3. Кракха (Anas platyrhynchos) **[42] 4. Серая утка (Anas strepera) **[42] 5. Хохлатая черныш (Aythya fuligula) **[42] 6. Ширококлюзовый (Anas strepera) **[42] 7. Ширококлюзовый (Anas diaquetiana) **[42] 8. Красноголовый нырок (Aythya ferina) 9. Пеганка (Tadorna tadorna) 10. Огря (Tadorna ferruginea) **[42] 11. Свишь (Anas penelope) **[42] 12. Ширококлюска (Anas strepera) **[42]
Семейство Чайковые (Laridae)		
1. Хохлушка (Larus cachinnans) **[44] 2. Малая чайка (Larus minutus) **[42,44] 3. Озерная чайка (Larus ridibundus) **[42,44]	1. Хохлушка (Larus cachinnans) **[44] 2. Малая чайка (Larus minutus) **[42,44] 3. Озерная чайка (Larus ridibundus) **[42,44]	1. Хохлушка (Larus cachinnans) **[44] 2. Малая чайка (Larus minutus) **[42,44] 3. Озерная чайка (Larus ridibundus) **[42,44]
Семейство Баклановые (Phalacrocoracidae)		
-/-	1. Большой баклан (Phalacrocorax carbo) **[42]	1. Большой баклан (Phalacrocorax carbo) **[42]
Семейство Пеликановые (Pelecanidae)		
-/-	-/-	1. Кулундский пеликан (Pelecanus erythrorhynchos) **[41]
Семейство Лысуховые (Rallidae)		
1. Лысуха (Fulica ana) **[42,44]	1. Лысуха (Fulica ana) **[42,44]	1. Лысуха (Fulica ana) **[42,44]
Семейство Бекасовые (Scolopacidae)		
1. Турултан (Philomachus pugnax) **[43] 2. Щеголь (Tringa erythropus) **[42] 3. Мордлушка (Xenus cinereus)	1. Турултан (Philomachus pugnax) **[44] 2. Чибис (Tringa chibis) **[44] 3. Мордлушка (Xenus cinereus) 4. Щеголь (Tringa erythropus) **[42]	1. Турултан (Philomachus pugnax) **[44] 2. Чибис (Tringa chibis) **[44] 3. Мордлушка (Xenus cinereus) 4. Щеголь (Tringa erythropus) **[42]
Семейство Подкаменные (Podicipedidae)		
-/-	1. Чомга (Podiceps erythrorhynchos) **[42]	-/-
Семейство Трасгузовые (Motacillidae)		
1. Белая трасгуза (Motacilla alba) **[42] 2. Желтая трасгуза (Motacilla flava)	1. Белая трасгуза (Motacilla alba) **[42] 2. Желтая трасгуза (Motacilla flava)	1. Белая трасгуза (Motacilla alba) **[42] 2. Желтая трасгуза (Motacilla flava)
Семейство Мухомоловые (Muscivoridae)		
-/-	1. Баракучка (Luscinia svecica)	-/-
Семейство Воробьевые (Corvidae)		
1. Серая ворона (Corvus corax) **[42] 2. Черная ворона (Corvus corone) **[42] 3. Грач (Corvus frugilegus) 4. Обыкновенная сорока (Pica pica) **[42] 5. Галка (Corvus monedula)	1. Серая ворона (Corvus corax) **[42] 2. Черная ворона (Corvus corone) **[42] 3. Грач (Corvus frugilegus) 4. Обыкновенная сорока (Pica pica) **[42] 5. Галка (Corvus monedula)	1. Серая ворона (Corvus corax) **[42] 2. Черная ворона (Corvus corone) **[42] 3. Грач (Corvus frugilegus) 4. Обыкновенная сорока (Pica pica) **[42] 5. Галка (Corvus monedula)
Семейство Травниковые (Pisocidae)		
1. Домовый воробей (Passer domesticus) 2. Полевой воробей (Passer montanus)	1. Домовый воробей (Passer domesticus) 2. Полевой воробей (Passer montanus)	1. Домовый воробей (Passer domesticus) 2. Полевой воробей (Passer montanus)
Семейство Жаворонковые (Alaudidae)		
-/-	-/-	1. Черный жаворонок (Melanospiza yeltoniensis)
Семейство Голубиные (Columbidae)		
1. Синий голубь (Columba livia)	1. Синий голубь (Columba livia)	1. Синий голубь (Columba livia)
Семейство Ястребовые (Accipitridae)		
-/-	1. Болотный лунь (Circus aeruginosus)	1. Болотный лунь (Circus aeruginosus) 2. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) **[41] 3. Кавказ (Buteo buteo)
Семейство Соколяковые (Falconidae)		
-/-	1. Обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus)	1. Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus)
Семейство Цаплевые (Ardeidae)		
-/-	1. Серая цапля (Ardea cinerea) **[42]	1. Большая белая цапля (Egretta alba) 2. Серая цапля (Ardea cinerea) **[42]
Примечание: * виды, занесенные в Красную Книгу Республики Казахстан **виды, имеющие санитарно-эпидемиологическое значение		

Рисунок 3 – Характеристика орнитофауны системы Талдыкольских озер на сентябрь 2020 года

Таким образом, установлено, что в осенний сезон на Талдыкольской системе озер обитает порядка 41 вида птиц. Следует отметить, что в весенне-

летний период видовое разнообразие фауны пернатых может быть намного богаче, поскольку будет включать в себя не только мигрирующие, но и гнездящиеся виды птиц.

Список литературы

[1] Luck M. A gradient analysis of urban landscape pattern: a case study from the Phoenix metropolitan region, Arizona. / M. Luck, J. Wu. // *Landscape Ecology*. – USA, 2002. No. 4. 327-339 p. DOI: 10.1023/A:102051272375.

[2] Urban Green Space and Urban Biodiversity: Kuala Lumpur, Malaysia. / S. Karuppannan et al. // *Journal of Sustainable Development*. – 2013. No. 1. 1-16 p. DOI: 10.5539/jstd.v7n1p1.

[3] Barrico L. Urban Biodiversity and Cities' Sustainable Development. / L. Barrico, P. Castro. // *Biodiversity and Education for Sustainable Development*. – 2016. 29-42 p. DOI:10.1007/978-3-319-32318-3_3.

[4] Ecosystems and human well-being. / Sarukhán J., Whyte A. et al. – Washington, D.C.: Island Press, 2005. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>. (дата обращения: 08.02.2018).

[5] Palen J.J. The urban world. / J.J. Palen. – McGraw-Hill Companies, 1981.

[6] ВОЗ. – 2010. Выпуск 88. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-010410/ru/>. (дата обращения: 08.02.2018).

[7] Dearborn D.C. Motivations for conserving urban biodiversity. / D.C. Dearborn, S. Kark. // *Conservation biology*. – 2010. Т. 24. № 2. 432-440 с.

[8] Об установлении границ районов города Астаны – столицы Республики Казахстан. Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 131.

[9] Численность населения Республики Казахстан по полу в разрезе областей, городов, районов, районных центров и поселков на начало 2020 года. Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

[10] Станет ли озеро Талдыколь местом отдыха для жителей Нур-Султана? [Электронный ресурс]. – URL: <https://informburo.kz/stati/stanet-li-ozero-taldykol-mestom-otdyha-dlya-zhiteley-nur-sultana.html>. (дата обращения: 08.02.2018).

[11] Fonseca C.R. The silent mass extinction of insect herbivores in biodiversity hotspots. / C.R. Fonseca. // *Conservation Biology*. – 2009. Т. 23. №. 6. 1507-1515 с.

[12] Brühl C.A. Biodiversity decline as a consequence of an inadequate environmental risk assessment of pesticides. / C.A. Brühl, J.G. Zaller. //Frontiers in Environmental Science. – 2019. Т. 7. 177 с.

[13] McKinney M.L. Biotic homogenization: a few winners replacing many losers in the next mass extinction. / M.L. McKinney, J.L. Lockwood. // Trends in ecology & evolution. – 1999.– Т. 14. №. 11. 450-453 с.

[14] Accelerated modern human-induced species losses: Entering the sixth mass extinction. / G. Ceballos et al. //Science advances. – 2015. Т. 1. №. 5.

[15] Di Marco M. et al. Wilderness areas halve the extinction risk of terrestrial biodiversity. / M. Di Marco et al. //Nature. – 2019. Т. 573. № 7775. 582-585 с.

[16] Parks S.A. Reserve size, local human density, and mammalian extinctions in US protected areas. / S.A. Parks, A.H. Harcourt. //Conservation Biology. – 2002. Т. 16. №. 3. 800-808 с.

[17] Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016. – Nairobi: United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat), 2016.

[18] Massachusetts Institute of Technology, MIT City Science at.[Электронный ресурс]. – URL: <http://cities.media.mit.edu/about/cities>. (дата обращения: 08.02 2018).

[19] Global Cities 2016. A.T. Kearney. 2016.

[20] Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: United Nations, 2015.

[21] Бобылев С.Н. Устойчивое развитие крупнейших городов и мегаполисов: фактор экосистемных услуг. / С.Н. Бобылев, Б.Н. Порфирьев. // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. – 2016. №. 6.

[22] Тазабаева К.А. Разработка технологии биологической очистки озер-накопителей канализационных стоков активными микроорганизмами. / К.А. Тазабаева, А.Ж. Жакиева, Ф.Ж. Алдынгулова. //Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. – 2018. № 3. 258-263 с.

[23] Черныш Н.А. Эко-и дизайн реабилитация водоемов в градостроительной структуре. / Н.А. Черныш, З. Ролланқызы. // Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. – 2018. №. 1. 160-166 с.

[24] Бексеитова А.К. Характеристика орнитофауны зеленых насаждений г. Астана. / А.К. Бексеитова. // Ceteris Paribus. – 2016. №. 6.

[25] Розенфельд С.Б. Результаты осенних учётов численности гусей и казарок на территории Североказахстанской миграционной остановки в 2012 г. / С.Б. Розенфельд, А.Ю. Тимошенко, В.С. Вилков. // Казарка: бюллетень Рабочей группы по гусеобразным Северной Евразии. – 2012. Т. 15. №. 2. 164-175 с.

[26] Кошкина А. Результаты учётов савки на ключевых местообитаниях в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанский областях в 2013-2016 гг.

[27] Крайнюк В.Н. Современное состояние фауны рыб озёр Коргалжынского государственного заповедника. / В.Н. Крайнюк, К.П. Иванов, Х.К. Исмуханов. // Инновационная наука. – 2017. №. 12.

[28] Краева Л.Х.А. Видовое разнообразие биоценоза реки Ишим. / Л.Х.А. Краева, Н.К. Коветаева, Ж.У. Бакешова. – 2009.

[29] Биоиндикация-составной компонент экологического мониторинга. / Е.М. Романова и др. //Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения: материалы VII Международной научно-практической конференции. – Ульяновск: УГСХА им. ПА Столыпина, 2016. Том III.

[30] Пасайлюк М.В. Методы биоиндикации в системе экологического мониторинга водных объектов природоохранных территорий. / М.В. Пасайлюк, И.В. Стефурак. // Междунар. заочная онлайн-конф. «Современные концепции техники и технологии: проблемы, состояние и перспективы. – 2014.

[31] Инструкции по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан» от 01.03.2012 за №25-03-01/82.

[32] Руководство по профилактике чумы в Среднеазиатском пустынном очаге. – Алма-Ата, 1992 г.

[33] Новиков Г.А. Полевые исследования экологии наземных позвоночных животных. / Г.А. Новиков. – М., 1952. 602 с.

[34] Методы учета основных охотничье-промысловых и редких животных Казахстана. – Алматы, 2003. 203 с.

[35] Полевой определитель птиц Казахстана. / В.К. Рябицев, А.Ф. Ковшарь, В.А. Ковшарь, Н.Н. Березовиков. – Алматы, 2014. 512 с.

[36] Sörensen T.A Method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content. / T.A. Sörensen. // Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Biol. kriter. Bd V. – 1948. № 4. 1-34 p.

[37] Экологический кодекс республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III. [Электронный ресурс]. – URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30085593. (дата обращения: 15.02.2021).

[38] Абдибаева А.А. Паразитофауна промысловых рыб озёр Коргалджинского заповедника. / А.А. Абдибаева, Р.С. Салыков, Н.Х. Жакупбаев. // Наука и новые технологии. – 2011. №. 5. 117-118 с.

[39] Разнообразие и распространение вирусов гриппа А среди птиц в Восточной Сибири. / Г.А. Данчинова и др. // Acta Biomedica Scientifica. – 2015. №. 5 (105).

[40] Русев И.Т. Птицы как вероятный фактор заноса и распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 в условиях мегаполиса. / И.Т. Русев, В.Д. Винник, Д.А. Соколовский. // *Regulatory Mechanisms in Biosystems*. – 2012. Т. 1. № 3-1.

[41] Результаты эпидемиологического мониторинга птичьего гриппа в Кыргызстане. / К.Т. Касымбекова и др. // *Эпидемиология и вакцинопрофилактика*. – 2016. Т. 15. №. 6 (91).

[42] Слудский А.А. Список позвоночных животных мировой фауны-носителей возбудителя чумы. / А.А. Слудский. // *Проблемы особо опасных инфекций*. – 2014. №. 3.

[43] Атлас распространения особо опасных инфекций. / Б.Б. Атшабар, Л.А. Бурделов, В.П. Садовская, В.С. Агеев, С.А. Аубакиров и др.– Алматы, 2012. 232 с.

[44] Современный кадастр видов носителей туляремии микроба в очагах разных типов на территории России. / М.А. Тарасов и др. // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Химия. Биология. Экология*. – 2019. Т. 19. №. 1.

[45] Сравнительный анализ проявлений опасных инфекций в Саратовской и Западно-Казахстанской областях в целях современной оценки эпидемиологических рисков. / А.К. Гражданов и др. // *Проблемы особо опасных инфекций*. – 2013. №. 4.

[46] Шилов М.М. Совершенствование методов полевой и поселковой дератизации в природных очагах зоонозов Саратовской области. / М.М. Шилов. // *Автореферат. канд. биол. наук*. – Саратов, 2004.

Bibliography (Transliterated)

[1] Luck M. A gradient analysis of urban landscape pattern: a case study from the Phoenix metropolitan region, Arizona. / M. Luck, J. Wu. // *Landscape Ecology*. – USA, 2002. No. 4.327-339 p. DOI: 10.1023 / A: 102051272375.

[2] Urban Green Space and Urban Biodiversity: Kuala Lumpur, Malaysia. / S. Karuppannan et al. // *Journal of Sustainable Development*. – 2013. No. 1. 1-16 p. Doi: 10.5539 / jsd. v7n1p1.

[3] Barrico L. Urban Biodiversity and Cities' Sustainable Development. / L. Barrico, P. Castro. // *Biodiversity and Education for Sustainable Development*. – 2016.29-42 p. DOI: 10.1007 / 978-3-319-32318-3_3.

[4] Ecosystems and human well-being. / Sarukhán J., Whyte A. et al. – Washington, D.C. : Island Press, 2005. [Electronic resource]. – URL: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>. (date accessed: 08.02.2018).

[5] Palen J.J. The urban world. / J.J. Palen. – McGraw-Hill Companies, 1981.

[6] WHO. – 2010. Issue 88. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-010410/ru/>. (date of access: 08.02.2018).

[7] Dearborn D.C. Motivations for conserving urban biodiversity. / D.C. Dearborn, S. Kark. // *Conservation biology*. – 2010. T. 24. No. 2. 432-440 p.

[8] On the establishment of the boundaries of the districts of Astana city – the capital of the Republic of Kazakhstan. Resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan dated March 16, 2018. No. 131.

[9] The population of the Republic of Kazakhstan by sex in the context of regions, cities, districts, district centers and villages at the beginning of 2020. Committee on Statistics of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan.

[10] Will Lake Taldykol become a resting place for residents of Nur-Sultan? [Electronic resource]. – URL: <https://informburo.kz/stati/stanet-li-ozero-taldykol-mestom-otdyha-dlya-zhiteley-nur-sultana.html>. (date accessed: 08.02.2018).

[11] Fonseca C.R. The silent mass extinction of insect herbivores in biodiversity hotspots. / C.R. Fonseca. // *Conservation Biology*. – 2009. T. 23. No. 6. 1507-1515 p.

[12] Brühl C.A. Biodiversity decline as a consequence of an inadequate environmental risk assessment of pesticides. / C.A. Brühl, J.G. Zaller. // *Frontiers in Environmental Science*. – 2019. Vol. 7. 177 p.

[13] McKinney M.L. Biotic homogenization: a few winners replacing many losers in the next mass extinction. / M.L. McKinney, J.L. Lockwood. // *Trends in ecology & evolution*. – 1999.– T. 14. No. 11. 450-453 p.

[14] Accelerated modern human – induced species losses: Entering the sixth mass extinction. / G. Ceballos et al. // *Science advances*. – 2015. T. 1.No. five.

[15] Di Marco M. et al. Wilderness areas halve the extinction risk of terrestrial biodiversity. / M. Di Marco et al. // *Nature*. – 2019.Vol. 573. No. 7775. 582-585 p.

[16] Parks S.A. Reserve size, local human density, and mammalian extinctions in US protected areas. / S.A. Parks, A.H. Harcourt. // *Conservation Biology*. – 2002. T. 16. No. 3. 800-808 p.

[17] Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016. – Nairobi: United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat), 2016.

[18] Massachusetts Institute of Technology, MIT City Science at. [Electronic resource]. – URL: <http://cities.media.mit.edu/about/cities>. (date accessed: 08.02.2018).

[19] Global Cities 2016. A.T. Kearney. 2016.

[20] Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: United Nations, 2015.

[21] Bobylev S.N. Sustainable development of the largest cities and megalopolises: the factor of ecosystem services. / S.N. Bobylev, B.N. Porfiriev. // Bulletin of Moscow University. Series 6. Economy. – 2016. No. 6.

[22] Tazabayeva K.A. Development of a technology for biological treatment of sewage storage lakes with active microorganisms. / K.A. Tazabayeva, A. Zh. Zhakiev, F. Zh. Aldyngurov. // Bulletin of the Kazakh Humanitarian and Legal Innovative University. – 2018. No. 3. 258-263 p.

[23] Chernysh N.A. Eco and design rehabilitation of water bodies in the urban planning structure. / ON. Chernysh, Z. Rollangyzy. // Bulletin of the Kazakh Humanitarian and Legal Innovative University. – 2018. no. 1. 160-166 p.

[24] Bekseitova A.K. Characteristics of the avifauna of green spaces in Astana. / A.K. Bekseitova. // Ceteris Paribus. – 2016. No. 6.

[25] Rosenfeld S.B. Results of autumn counts of geese and brants on the territory of the North Kazakhstan migration stop in 2012 / S. B. Rosenfeld, A. Yu. Timoshenko, V.S. Vilkov. // Goose: Bulletin of the Working Group on Anseriformes of Northern Eurasia. – 2012. T. 15. No. 2. 164-175 p.

[26] Koshkina A. Results of censuses of white-headed duck in key habitats in Akmola, Kostanay and North Kazakhstan regions in 2013-2016.

[27] Kraynyuk V.N. The current state of the fish fauna of the lakes of the Korgalzhyn State Reserve. / V.N. Krainyuk, K.P. Ivanov, H.K. Ismukhanov. // Innovative Science. – 2017. no. 12.

[28] Kraeva L.Kh.A. Species diversity of the biocenosis of the Ishim River. / L.X.A. Kraeva, N.K. Kovetayeva, Zh.U. Bakeshova. – 2009.

[29] Bioindication is an integral component of environmental monitoring

© А.Б. Есжанов, И.И. Темрешев, А.М. Макежанов, Ф.К. Жансейит, 2021

Поступила в редакцию 25.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Есжанов А.Б., Темрешев И.И., Макежанов А.М., Жансейит Ф.К. Оценка орнитофауны талдыкольской системы озер (г. Нур-Султан) в осенний период // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 6-17. URL: <https://ip-journal.ru/>